

Cinayət siyasətində məsuliyyət yaşının azaldılması məsələləri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826499>

Anar İlyas oğlu Cavadov

Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim,

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şamaxı filialı

E-mail: vekil_anar@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0007-0929-6310>

Xülasə: Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyətinə cəlb məsələsi çoxşaxəli müzakirə predmeti olmaqla, bu sahədəki problemlər hüquqi, psixoloji və sosial tərəflərdən işıqlandırılır. Bir qisim müəlliflər yeniyetmələrin fiziki və sosial inkişaf sürətinin onların davranışlarını daha erkən yaşda dərk etməyə şərait yaratdığına inanmaqla, məsuliyyət yaşının aşağı salınması tərəfdarı kimi çıxış edirlər. Bu baxışa əsasən onlar tərəfindən törədilən cinayətlərin sayca artımı qanunvericiliyin sərtləşdirilməsini zəruri edir. Digər tərəfkeşlər isə yalnız müəyyən yaşdan sonra uşaqların düşüncə və qərar vermə qabiliyyətinin formalaşmasını rəhbər tutaraq, erkən yaşlarda cinayət məsuliyyətinə cəlb ədalətsiz hesab edirlər. Onlara görə hələ ən tezi 14 yaşda abstrakt idrak, məntiqi təhlil təşəkkül tapır ki, bu prosesin tamamlanması da zaman almaqdadır. Ayrı bir yanaşma isə bu cür həddin endirilib qaldırılmasına deyil, yetkinlik yaşına çatmayanlara tətbiq edilən sanksiya növləri üzərində işlənilməli olduğuna yönəlidir. Odur ki, məsuliyyət yaşının aşağı salınması daha çox praktiki narahatlıqlardan irəli gəlsə də, elmi əsaslar və sosial-psixoloji komponentlər sərt meyillərin qarşısını almaqdadır. Məqaləmdə mən sizləri bu sahədəki müxtəlif konsepsiyalarla tanış etməklə, problemlərin mahiyyətini üzə çıxarmağa və onların həlli üçün perspektiv istiqamətlər göstərməyə çalışacağam.

Açar sözlər: *cinayətkar fəaliyyət, yetkinlik yaşına çatmayanlar, sanksiya, yaş həddi, məsuliyyət, psixologiya, ictimai təhlükəlilik*

Issues of lowering the age of responsibility in criminal policy

Abstract: The issue of bringing minors to criminal responsibility is a multifaceted subject of discussion, and the problems in this area are highlighted from legal, psychological and social aspects. Some authors advocate lowering the age of responsibility, believing that the rapid physical and social development of adolescents allows them to understand their behavior at an earlier age. According to this view, the increase in the number of crimes committed by them necessitates tightening the legislation. Other supporters consider it unfair to hold children criminally responsible at an early age, guided only by the formation of their thinking and decision-making abilities after a certain age. According to them, abstract cognition and logical analysis are formed at the earliest at the age of 14, and this process takes time to complete. A different approach focuses not on lowering or raising such a threshold, but on the types of sanctions applied to minors. Therefore, although lowering the age of responsibility is driven more by practical concerns, scientific foundations and socio-psychological components are preventing drastic trends. In this article, I will try to introduce you to various concepts in this field, reveal the essence of the problems and show promising directions for their solution.

Keywords: *criminal activity, minors, sanction, age limit, responsibility, psychology, social danger*

Giriş

Cinayət məsuliyyəti yaşının aşağı salınmasının təşəbbüskarları və tərəfdarları müasir yeniyetmələrin akselarsiyasına, cinayət məsuliyyəti yaşına çatmayan yeniyetmələr tərəfindən törədilən ağır cinayətlərin kifayət qədər böyük sayına, həmçinin bir sıra xarici ölkələrin təcrübəsinə istinad edirlər [1].

Tədqiqat

O.İ.Qerasimovanın fikrincə, cinayət məsuliyyəti yaşı 12 yaşa qədər aşağı salına bilər. Bu zaman müəllif, öz mövqeyini aşağıdakı arqumentlərlə əsaslandırır: birincisi, yaşı 14-dən az olan

yeniyetmələr çox zaman məqsədyönlüklə xarakterizə olunan və düşünülmüş cinayətlər törədirlər. İkincisi, yetkinlik yaşına çatmayanlara dair cinayət işlərinin başlanmasından imtina hallarının artması göz qabağındadır və bunun nəticəsində onlar tərəfindən cinayətlərin təkrar törədilməsi halları artır. Üçüncüsü, ciddi hüquq pozuntuları törədən və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməyən azyaşlıların artmaqda olan sayı da ciddi narahatlıq doğurur [2, c.126-130] [3, c.25-26].

E.V.Znamenovskaya ayrı-ayrı tədqiqatçılar, həmçinin özü tərəfindən aparılan tədqiqat nəticələrinə əsaslanaraq qeyd edir ki, uşaqda 11 yaşdan etibarən təqsirin və məsuliyyətin dərk edilməsi, həmçinin iradi sfera meydana gəlir, artıq bu yaşdan başlayaraq isə uşaqda hərəkətlərinin və onların nəticələrinin qanunazidliyi və ya qanuniliyi dərk olunur [4, c.104-105] [5, c.105].

Qeyd edək ki, Azərbaycan hüquqşünasları arasında da cinayət məsuliyyəti yaşının aşağı salınmasının məqsədəuyğunluğu mövqeyindən çıxış edənlər vardır. Məsələn, Y.Mikayıllı yazır ki, “12-14 yaşda cinayət törətmiş uşaqlara münasibətdə effektiv tərbiyəvi xarakterli tədbirlərin tətbiq edilməsi, onların cinayət (digər hüquq pozuntusu) törətməkdən çəkindirilməsi işi (maarifləndirmə, məsuliyyətə cəlb etmə qorxusu, məhrumiyətlərin tətbiqinin labüdlüyü və s.) düzgün qurulmadığından onlar daha yuxarı yaşda yenidən cinayət törətməkdə davam edirlər”. Müəllifin fikrincə, “məsuliyyətə cəlb etmə yaşının aşağı endirilməsi yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin cəzalandırılmasından daha çox, onların törətdikləri ictimai təhlükəli əmələ görə cinayət məsuliyyətinin olmasını özləri, valideynləri (qəyyum və ya himayəçiləri), eləcə də məsuliyyətə cəlb etməyə imkan verən yaş həddinə çatmadıqlarına görə cəzalandırılmayacaqlarını bilərək onları cinayətə təhrik edən şəxslərin bilməsi nöqtəy-nəzərindən də çox əhəmiyyətlidir”. Bundan başqa, Y.Mikayıllı, belə bir amilə də diqqət yetirir ki, “20-30 il əvvəlki dövrlə müqayisədə internetin və digər informasiya vasitələrinin olduğu müasir dövrdə yaşayan uşaqlar 14-16 yaşda deyil, daha erkən yaşda törətdikləri əməlin (hərəkət və ya hərəkətsizliyin) ictimai təhlükəli olduğunu dərk edirlər”. Müəllif, qeyd olunanları nəzərə almaqla Azərbaycanda da cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyə imkan verən yaş həddinin 12-yə endirilməsinin zəruriliyini qeyd edir və yazır: “belə olduqda 12 yaşı tamam olmuş yetkinlik yaşına çatmayanın öz hərəkətlərini və bunun ictimai təhlükəli nəticələrini dərk etmək və idarə etmək imkanında olması mötəbər sübutlar məcmusu ilə, o cümlədən kompleks məhkəmə-tibbi və məhkəmə-psixoloji ekspertizasının rəyi ilə təsdiq edilməlidir” [6, c.77].

Eyni mövqedən E.Nəcəfov da çıxış edərək yazır ki, “praktiki olaraq 14 yaşdan aşağı şəxslər tərəfindən törədilən cinayətlərə görə cinayət məsuliyyəti yaşının 12 yaxud 13 yaşdan yaranması daha məqsədəmüvafiq olardı. Bu həm onların gələcəkdə azad qalaraq yenidən cinayət törətmələrinin qarşısını alar, həm də yetkinlik yaşına çatmayanlara qarşı tətbiq olunan qanunvericiliyin humanist mövqeyindən sui-istifadə hallarının qarşısını almaq olar”. Müəllif, bu zaman Türkiyə təcrübəsini nümunə kimi göstərərək yazır ki, “Türkiyə Respublikasının Cinayət Məcəlləsində olduğu kimi, bu yaş kateqoriyasında olan şəxslərin törətdiyi cinayət əməllərinə görə məsuliyyət məsələsi həll edilərkən onların belə əməlləri törədərkən onun hüquqi nəticələrini dərk edib-etməməsi, psixoloji durumu, hərəkətlərini idarə qabiliyyətinin olub-olmamasının yoxlanılmasının şərt kimi qoyulması daha düzgün olardı” [7, c.291].

A.A.Baybarina isə bu məsələdə üçpilləli yaş sisteminin yaradılması haqqında təkliflə çıxış edərək, 11 yaşın qəsdən adam öldürmə, sağlamlığa ağır zərər vurma, oğurluq, soyğunçuluq və quldurluq kimi əməlləri törədən yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyə imkan verən yaş həddi kimi müəyyən olunmasının, digər cinayətlərə görə isə cinayət məsuliyyətinin uyğun olaraq 14 və 16 yaşdan yaranmasının nəzərdə tutulmasını məqsədəmüvafiq hesab edir [8, c.81] [5, c.105].

A.A.Baybarin cinayət qanunvericiliyində cinayət məsuliyyətinin 14 və 16 yaş həddlərində təsbit edilməsinin cinayət-hüquq statistikasının, psixologiya elminin və kriminoloji tədqiqatların materiallarına əsaslandığını qeyd edir və bütövlükdə qanunvericinin mövqeyini məqbul sayır. Eyni zamanda, müəllif, cinayət törətmiş yetkin yaşa çatmamış şəxslərin məsuliyyətinin differensiasiyasının kifayət qədər tam aparılmadığını da qeyd edir və

bunu onunla əsaslandırır ki, davranışın müstəqil tənzimlənməsi qabiliyyəti və ən mühüm hüquqların və mənafeələrin sosial əhəmiyyəti haqqında təsəvvürlər artıq 11 yaşdan formalaşır. Bununla bağlı müəllif, məhkəmə təcrübəsinin və azyaşlıların cinayətkarlığı barədə statistik məlumatların təhlili nəticələrini örnək gətirir və bu məlumatlar əsasında 11 yaşın cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyə imkan verən minimal yaş kimi müəyyən edilməsinin zəruriliyini arqumentləşdirməyə çalışır. Qeyd edək ki, müəllif tərəfindən həmçinin cinayət qanunvericiliyinin uyğun maddələrində belə bir məzmununda yeni normanın əlavə edilməsi də təklif olunur: “cinayət törədərkən 11 yaşına çatmış şəxslər qəsdən adam öldürmə, sağlamlığa ağır zərər vurma, oğurluq, soyğunçuluq və quldurluğa görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir”. A.A.Baybarin, qeyd olunanlarla yanaşı cinayət törətmiş 11-18 yaşda olan şəxslərə cəmiyyətdən təcrid olunma ilə bağlı olan cinayət-hüquqi xarakterli tədbirlər tətbiq etməməklə, məcburi xarakterli tərbiyəvi təsir tədbirləri vasitəsilə onların islah edilməsinə səy göstərilməsinin vacibliyini qeyd edir. Onun fikrincə, əks təqdirdə cinayət məsuliyyətinin yaş həddinin aşağı salınması gözlənilən effekti verməyəcəkdir; əksinə, belə bir addım yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər arasında cinayətlərin təkrar törədilməsi hallarının artmasına gətirə bilər. A.A.Baybarin 14 yaş tamam olmuş şəxslərin cinayət məsuliyyətinin yaranmasına imkan verən kriminal əməllər dairəsinə ananın yeni doğulmuş uşağı öldürməsi, affekt vəziyyətində adam öldürmə, zəruri müdafiə həddini və ya cinayət törətmiş şəxsin tutulması üçün zəruri həddi aşmaqla adam öldürmə və ya sağlamlığa ağır zərər vurma cinayətlərinin də daxil edilməsini təklif edir [8, c.17-21].

Elmi ədəbiyyatda şəxsin cinayət-hüquqi təsir tədbirlərinə məruz qala bilmə yaşının müəyyən olunmasına qeyri-ənənəvi yanaşmalara da rast gəlmək mümkündür. Məsələn, N.V.Şedrin, cinayət-hüquqi sanksiyaların sisteminə dörd növ sanksiyaları daxil edir: cəza, təhlükəsizlik, bərpa və təşviq. Müəllif hesab edir ki, təsir tədbirlərinin (sanksiyaların) tətbiqinin yaş həddi hər bir sanksiya növünə aidiyyatda müəyyən olunmalıdır. Cəza üçün cəzalandırılan şəxsin psixoloji və sosial yetkinliyinin müəyyən dərəcəsi zəruridir; təhlükəsizliklə bağlı sanksiyalarda isə bu tələb olunmur. Xüsusi halda, N.V.Şedrin cinayət-hüquqi sanksiyaların tətbiqi üçün minimal yaşın aşağıdakı şkalasını təklif etmişdir: cəza üçün əsas yaş – 16 yaş və ayrı-ayrı cinayətlərə görə – 14 yaş; təhlükəsizliklə bağlı sanksiyalar üçün 11 yaş; bərpaedici sanksiyalar üçün: “üzr istəmək” və “mediasiya kursunu keçmək” öhdəliyi üçün – 11 yaş; vurulmuş ziyanı qismən aradan qaldırmaq üçün 14 yaş, ziyanı tam aradan qaldırmaq – 16 yaş; təşviq sanksiyaları üçün – yaş heç bir önəm daşmır [9, c.196-199].

H.e.d., prof. S.F.Milyukov yazır ki, əlbəttə ki, həbsxana çətin ki, kimi isə tərbiyə və islah edəcəkdir. Lakin azyaşlılara tətbiq olunan cəza tədbirləri, o cümlədən azadlıqdan məhrum etmə yeniyetmələri etibarlı şəkildə təcrid etməyə imkan verməklə onun tərəfindən cəmiyyətə, dövlət, vətəndaşlara və ilk növbədə həmyaşıdlarına və özündən yaşca kiçik olan uşaqlara qarşı yeni cinayət törətmə hallarının qarşısını almağa kömək edəcəkdir. Nə qədər qərribə səslənsə də erkən yaşdan cinayət məsuliyyəti (əlbəttə ki, törədilən əmələ mütənasib) yeniyetmənin özünə də sərfəlidir, çünki hazırkı şəraitlərdə yeniyetmələr törətdikləri əmələ görə daha yüngül cinayət-hüquqi təsir tədbirlərinə məruz qaldıqdan sonra artıq gənc yaşında, 18 yaş tamam olduqdan sonra törətdiyi ağır və ya xüsusilə ağır cinayətə görə birdəfəlik 10-15 illik və ya hətta ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məruz qalırlar. S.F.Milyukov, bu və digər amilləri nəzərə alaraq ağırlaşdırıcı hallarda qəsdən adam öldürmə və terror aktı kimi xüsusilə ağır cinayətlərə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyə imkan verən yaş həddinin 13 yaş olaraq müəyyən edilməsinin məqsədəuyğunluğunu göstərir [10, c.124].

Hesab edirik ki, 14 yaşa qədər olan uşaqlar tərəfindən törədilən ictimai təhlükəli əməllərin sayının artması ilə bağlı arqumentə əsaslanaraq qanunvericiyə cinayət məsuliyyəti yaşının aşağı salınmasının təklif edilməsi düzgün yanaşma deyildir. Bundan başqa, statistika da belə artımı təsdiqləyən məlumatlar təqdim etmir.

Belə bir mövqenin tərəfdarları konkret psixoloji tədqiqatlara istinad edir və qeyd edirlər ki, bu tədqiqatlar göstərir ki, insan artıq 12 yaşda təkcə öz hərəkətlərinin xarakterini, onların ictimai təhlükəliliyini və qanunazidliyini, davranışının ətraf aləmlə qarşılıqlı bağlılığını deyil,

həm də dərin düşünülmüş qərarlar qəbul etməyi, öz hərəkətlərini idarə etməyi bacarır [11, c.6]. Eyni zamanda, onlar tərəfindən həyata keçirilən konkret psixoloji tədqiqatların analizi heç də həmişə korrekt aparılmır və fraqmentarlıqla səciyyələnir, birmənalı nəticələr çıxarmağa imkan vermir [12, c.202-203].

Bunun nəticəsində bir sıra müəlliflər, yetkinlik yaşına çatmayanların fizioloji, psixoloji, sosial inkişafı ilə bağlı olmayan (və çox zaman qeyd olunan xüsusiyyətlərdən törəmə olan) xüsusiyyətlər əsasında yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyəti yaşının aşağı salınmasının lehinə əlavə arqumentlər gətirirlər. Xüsusi halda, ölkədə mövcud olan kriminoloji vəziyyətə və 12-13 yaşda olan şəxslərin kriminal aktivliyinə istinad edirlər [13, c.18-24]. Onlar diqqəti belə bir aspektə yönəltməyə çalışırlar ki, yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər xüsusilə təhlükəli cinayətlər törədərkən əməllərinin (hərəkətlərinin) ictimai təhlükəliliyini dərk edirlər və ona görə də cinayətin subyektinə irəli sürülən bütün əlamətlərə cavab verirlər [14, c.42-46]. Bu mövqenin tərəfdarları, onun müəllifləri kimi, belə bir mövqeyi əsaslandırın hər hansı inandırıcı arqumentlər gətirə bilmirlər. Bu məsələdə Y.N.Qreçişkin və O.V.Starkov daha irəli gedərək beynəlxalq təcrübəyə, ölkənin cinayət qanunvericiliyinin inkişaf tarixinə istinad edərək və müasir dövrdə yeniyetmələrin yüksək akselerasiyasını qeyd edərək, habelə, ictimai rəy nəzərə alınaraq, yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyətinin minimal yaşının 12, vandalizm, nəqliyyat vasitələrinin və ya yolların yararsız vəziyyətə salma kimi əməllərin törədilməsinə görə və ya ictimai rəy nəzərə alınmaqla cinayət məsuliyyətinin aşağı yaş həddinin 10 yaş müəyyən olunmasını təklif edirlər [15, c.101-102] [12, c.203].

Nəticə

Təbii ki, belə bir mövqə tamamilə qəbul edilməzdir. Birincisi, yaş və pedaqoji psixologiya üzrə tədqiqatlarda qeyd olunur ki, yalnız 14 yaşlı uşaqda abstrakt idrak, məntiqi düşüncə formalaşmağa başlayır [16]. Təhsil müəssisələri üçün dövlət təhsil standartları hazırlanarkən də məhz bunlar, uşaqda təfəkkürün, məntiqin inkişafının sadədən – mürəkkəbə, konkretədən – abstrakta doğru getdiyi nəzərə alınır. 12 yaşda abstrakt idrakın formalaşmaması, lazımı səviyyədə inkişaf etməməsi çətin ki, yeniyetmələrə öz hərəkətlərinin xarakterini, onların ictimai təhlükəliliyini, ziyanını, öz davranışının ətraf aləmlə qarşılıqlı əlaqə və bağlılığını başa düşməyə imkan verir. İkincisi, cinayət məsuliyyəti yaşının aşağı salınması zəruriliyindən danışarkən, belə bir mövqenin tərəfdarları nəyə görə isə həmişə göstəririlər ki, yetkinlik yaşına çatmayan artıq 12 yaşda öz hərəkətlərinin ictimai təhlükəliliyini başa düşür və deməli dərk edir, lakin bu davranışa görə məsuliyyətə cəlb oluna biləcəyi imkanlarını analiz etmirlər. İnsanın davranışına təsirin sosial forması, cəmiyyətdə insanlar arasında münasibətlərin tənzimlənməsi aləti kimi məsuliyyət, elə bir abstraksiya formasıdır ki, o, 12 yaşda qavranıla və dərk oluna bilməz. Məsuliyyət forması, bu məsuliyyəti daşımaq qabiliyyətinin yetişməsi şəxsiyyətin sosial əlaqələrinin xarakterindən asılıdır. Şəxsiyyət formalaşdıqca bu və ya sosial məsuliyyət forması daxilən bu şəxsə xas olan, onun daşıya biləcəyi hala gəlir. Deyə bilərik ki, qanunvericiliklə müəyyən olunan və məhkəmənin hökmündə reallaşdırılan cinayət məsuliyyəti subyektin xassə və xüsusiyyətləri, onun bacarıq və qabiliyyətləri ilə sıx bağlı olmaqla subyektiv, şəxsiyyət prizmasından keçir. Üçüncüsü, cinayət məsuliyyətinin subyektin olmayan azyaşlıların “kriminal” aktivliyindən danışmaq da çətin ki, korrekt hesab edilə bilər. Aydın ki, burada onların cəmiyyətə zidd aktivliyindən danışmaq olar və danışılmalıdır. Deməli, konkret yaşda hüquqi məsuliyyətin müəyyən formalarının nəzərdə tutulmasına imkan verən və ya mane olan yaş xüsusiyyətlərindən danışmaq zəruridir [12, c.203].

Ədəbiyyat

1. Байбарин А.А. Уголовно-правовая дифференциация возраста. Автореф.дисс...к.ю.н. Краснодар, 2009
2. Белякова И.М., Ложкова И.А. Снижение возраста уголовной ответственности несовершеннолетних как фактор риска для гражданского общества в России//Эпоха ануки. 2018. №14

3. Герасимова О.И. Отдельные аспекты уголовной ответственности несовершеннолетних//Вестник Адыгейского государственного университета. 2005. №4
4. Гишинский Я.И., Милуков С.Ф. С какого возраста можно привлекать к уголовной ответственности// Universum: Вестник Герценовского университета. 2012. №1; Белякова И.М., Ложкова И.А. Снижение возраста уголовной ответственности несовершеннолетних как фактор риска для гражданского общества в России//Эпоха ануки. 2018. №14
5. Гишинский Я.И., Милуков С.Ф. С какого возраста можно привлекать к уголовной ответственности// Universum: Вестник Герценовского университета. 2012. №1
6. Гречишкин Ю.Н., Старков О.В. Предупреждение девиантного и преступного поведения несовершеннолетних. Краснодар, 2004
7. Давыдов В.В. Основные проблемы развития мышления в процессе обучения//Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. М., 1991; Тульviste П.О. О сопоставительном изучении развития мышления у несовершеннолетних разных возрастных групп//Проблемы возрастной и педагогической психологии. Тарту, 1995
8. Знаменовская Е.В. Девиантология (психология отклоняющегося поведения). М., 2003
9. Хромова Н.М. Возраст уголовной ответственности несовершеннолетних//Журнал российского права. 2018. №4
10. Игнатов А.Н. Проблемы криминализации и декриминализации//Современные проблемы уголовного права и криминологии: всерос.науч.-практ.конф., посв.памяти проф. Б.С. Волкова. М., 2007
11. Корнакова С.В., Корягина С.А., Гайков Д.Г. О мерах адекватного государственного реагирования на совершение несовершеннолетними преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности//Пролог. Журнал о праве. 2014. №1
12. Няжяфов Е. Йеткинлик йашына чатмайан шяхсяр жинайятин субъекти кими//”Йеткинлик йашына чатмайан шяхсяр тряфиндян тюрядиян жинайятлярин жинайят-щцугу, жинайят-просессуал вя криминалитстик проблемляри” мювзусунда 17 апрел 2023-жц ил тарихдя Азярбайжан Республикасы ДИН-ин Полис Академийасында кечирилмиш бейнялхалг елми-практик конفرансын материаллары. Багы, 2023
13. Микайылы Й.Р. Йеткинлик йашына чатмайанларын жинайят мясулиййятиня жялб едилмяси сащясиндя бязи проблемляря даир//Ганун. 2024. №3(353)
14. Прокументов Л.М. Проблемы определения возраста причлечения к ответственности несовершеннолетних в уголовном законодательстве РФ//Вестник Томского государственного университета. 2017. №419
15. Селезнева Н.А. Ответственность несовершеннолетних по уголовному праву России: автореф.дисс....к.ю.н. М., 2004
16. Щедрин Н.В. Минимальный возраст уголовных санкций//Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XIV Международной научно-практ.конф. М., 2017